

УДК 796.012.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/18>

В.И. Каплан

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

Л.Г. Пащенко

канд. пед. наук

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ I–II СТУПЕНЕЙ ВФСК ГТО МАЛЬЧИКАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ БОРЬБОЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования степени соответствия физической подготовленности детей 6–10 лет, занимающихся спортом в оздоровительных группах спортивной школы, возрастно-половым нормативам I и II ступени ВФСК ГТО. Проведенное исследование показало, что вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом являются фактором повышения уровня здоровья, улучшения физического развития и физической подготовленности.

Ключевые слова: ВФСК ГТО; физическая подготовленность; мальчики; спортивная школа; возрастно-половые нормативы.

V.I. Kaplan

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

L.G. Pashchenko

Candidate of Pedagogical Sciences

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF STANDARDS I–II LEVELS OF VFSK GTO BOYS INVOLVED IN THE FIGHT

Abstract. The article presents the results of a study of the degree of compliance with physical readiness of children of 6–10 years involved in sport Wellness groups, sports schools, age-gender norms, stipulated in I and II stage of ASC RLD. The study showed that the involvement of children in systematic physical education and sports is a factor in improving the level of health, improving physical development and physical fitness.

Keywords: VFSK GTO; physical fitness; boys; sports school; age and gender standards.

Актуальность. Детство и отрочество являются критически важными этапами жизненного цикла человека. На современном этапе развития человеческого общества проблема сохранения здоровья подрастающего поколения продолжает оставаться актуальной [1; 2]. Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют о неуклонном ухудшении состояния здоровья детей и молодежи России [4]. Одной из основных причин

такого положения является несформированность у подрастающего поколения устойчивой мотивации на здоровый образ жизни (ЗОЖ) и отсутствие понимания, как следует заботиться о своем здоровье [3]. Развитие информационных технологий, ускорение темпов жизни также повышают требования к физической и психической выносливости детей, их адаптационным способностям [6]. Дошкольники и школьники не всегда могут противостоять негативному влиянию со стороны окружающей среды [7]. При этом, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», любое образовательное учреждение должно проводить работу по здоровьесбережению и здоровьеразвитию обучающихся [5]. Эту же цель преследует федеральный проект «Спорт – норма жизни», призванный популяризировать занятия физкультурно-спортивной направленности среди всех слоев населения, а также приобщать их к выполнению нормативов физической подготовленности, предусмотренных ВФСК «Готов к труду и обороне».

Задача исследования: изучить степень соответствия физической подготовленности детей 6–10 лет, занимающихся в оздоровительных группах спортивной школы с использованием средств борьбы к выполнению возрастно-половых нормативов, предусмотренных I и II ступенями ВФСК ГТО.

Для решения поставленной задачи использовались следующие **методы исследования:** анализ данных научно-методической литературы, тестирование, методы математической статистики.

Исследование проводилось на базе муниципального автономного учреждения спортивной школы олимпийского резерва «ЮНОСТЬ» (МАУ СШОР «Юность») г. Радужный. В исследовании приняли участие 132 мальчика в возрасте от 6–10 лет (66 человек в возрасте от 6 до 8 лет и 66 – от 9 до 10 лет), занимающихся в спортивно-оздоровительных группах с применением средств борьбы (самбо).

Для оценки физической подготовленности применялись тестовые задания, предусмотренные I и II ступенями ВФСК ГТО [5].

Тест «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту» выполнялся из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.

Тест «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» выполнялся в соответствующем секторе для прыжков с хорошим сцеплением с обувью.

Тест «Челночный бег 3×10 м» выполнялся на ровной площадке с размеченными 10-метровыми отрезками линиями старта и финиша.

Тест «Подтягивание на низкой перекладине» выполнялся из положения вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют

прямую линию, стопы вместе. Из исходного положения участник должен был подтянуться до пересечения подбородком грифа перекладины и вернуться в исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду, продолжая выполнять упражнение до отказа.

Тест «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» проводился в спортивном зале из исходного положения упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Засчитывалось количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием специальных приспособлений.

Тест «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» выполнялся из положения стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10–15 см. Результат выше уровня гимнастической скамьи определялся знаком «-», ниже – знаком «+».

В результате проведенного исследования были получены данные, позволившие ответить на вопрос о соответствии имеющегося уровня физической подготовленности возрастно-половым нормативам, представленным в ВФСК ГТО.

В таблице 1 отражена результативность выполнения нормативов физической подготовленности, предусмотренных I ступенью ВФСК ГТО, мальчиками 6–8 лет, занимающимися в МАУ СШОР «Юность» в спортивно-оздоровительных группах.

Таблица 1

Результативность выполнения тестов физической подготовленности мальчиками 6–8 лет, предусмотренных нормативами I ступени ВФСК ГТО

Тестовое задание	Общее количество участников	Справились с нормативом	
		Количество	%
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту	66	61	92
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами	66	65	98
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу	66	41	62
Наклон вперед из положения стоя	66	44	67
Бег на 30 м	66	43	65

Как видно из таблицы, мальчики 6–8 лет, принявшие участие в тестировании, лучше справились с такими тестовыми заданиями, как «поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту» – 92% испытуемых справились с нормативами; «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» – 98% участников тестирования. Вместе с этим, не все мальчики справились с тестовыми заданиями, оценивающими силовую выносливость верхних конечностей, гибкость и быстроту. Возрастные нормативы в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» выполнили 62% участников, в тесте «наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» – 67%, в «беге на 30 м» – 65% мальчиков.

В таблице 2 представлена результативность выполнения нормативов физической подготовленности, предусмотренных ВФСК ГТО, мальчиками 9–10-летнего возраста, занимающимися в МАУ СШОР «Юность».

Таблица 2

Результативность выполнения тестов физической подготовленности мальчиками 9–10 лет, предусмотренных нормативами II степени ВФСК ГТО

Тестовое задание	Общее количество участников	Справились с нормативом	
		Количество	%
Поднимание туловища из положения лежа на спине	66	66	100
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами	66	65	98
Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см	66	66	100
Челночный бег 3×10 м	66	65	98
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу	66	65	98
Наклон вперед из положения стоя	66	66	100
Бег на 60 м	66	66	100

Из имеющихся данных, представленных в таблице, видно, что все мальчики 9–10 лет, занимающиеся в спортивно-оздоровительных группах спортивной школы, справились с нормативными требованиями, предъявляемыми к физической подготовленности и предусмотренными II степенью ВФСК ГТО.

Таким образом, занятия физкультурно-спортивной направленности в спортивно-оздоровительной группе с использованием средств спортивной борьбы, организованные на базе спортивной школы олимпийского резерва, содействуют достижению возрастных нормативов физической подготовленности к 9–10 годам. Вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом являются фактором повышения уровня здоровья, улучшения физического развития и физической подготовленности.

Литература

1. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.): выживать, процветать, менять. Нью-Йорк, 2015. URL: <https://clck.ru/SoEqN>
2. Инвестируя в будущее детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–2020 гг. Копенгаген, 2014. URL: <https://clck.ru/SoErs>
3. Пащенко Л.Г. Сравнительный анализ отношения мальчиков и девочек к участию в состязательной физкультурно-спортивной деятельности // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск, 2018. С. 396–399.
4. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 14 июня 2017 г. № 170-СФ «О развитии массового спорта в Российской Федерации». URL: <http://docs.cntd.ru/document/456071345>

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». URL: <https://dokipedia.ru/document/5177119>

6. Синявский Н.И., Обухов С.М., Фурсов А.В., Лосев В.Ю. Оценка физической подготовленности детей 5–6 лет на основе применения онлайн-сервиса «БГТОшка» // Теория и практика физической культуры. 2020. № 7. С. 95–96.

7. Хазиева Р.Ф., Пашенко Л.Г. Интеграция познавательной и двигательной активности дошкольников на основе игровых средств // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. № 4. С. 43–44.

© Каплан В.И., Пашенко Л.Г.